

REVISTA NICARAGUENSE DE ENTOMOLOGIA

N° 267

Marzo 2022

Neographium thyastes (DRURY, 1782)
(Lepidoptera: Papilionidae) confirmado para la
fauna de Nicaragua.

Por José L. Rojas, Blas Hernández & Jean-Michel Maes.

PUBLICACIÓN DEL MUSEO ENTOMOLÓGICO
LEÓN - - - NICARAGUA

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación reconocida en la Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal (Red ALyC). Todos los artículos que en ella se publican son sometidos a un sistema de doble arbitraje por especialistas en el tema.

The *Revista Nicaragüense de Entomología* (ISSN 1021-0296) is a journal listed in the Latin-American Index of Scientific Journals. Two independent specialists referee all published papers.

Consejo Editorial

Jean Michel Maes
Editor General
Museo Entomológico
Nicaragua

Fernando Hernández-Baz
Editor Asociado
Universidad Veracruzana
México

José Clavijo Albertos
Universidad Central de
Venezuela

Silvia A. Mazzucconi
Universidad de Buenos Aires
Argentina

Weston Opitz
Kansas Wesleyan University
United States of America

Don Windsor
Smithsonian Tropical Research
Institute, Panama

Fernando Fernández
Universidad Nacional de
Colombia

Jack Schuster
Universidad del Valle de
Guatemala

Julieta Ledezma
Museo de Historia Natural
“Noel Kempf”
Bolivia

**Olaf Hermann Hendrik
Mielke**
Universidade Federal do
Paraná, Brasil

Foto de la portada: *Neographium thyastes marchandi* (BOISDUVAL, 1836), Comunidad Santo Domingo, Parque Nacional Cerro Saslaya, Municipio de Siuna, Costa Caribe Norte (foto José L. Rojas).

***Neographium thyastes* (DRURY, 1782)
(Lepidoptera: Papilionidae) confirmado para la
fauna de Nicaragua.**

Por José L. Rojas¹, Blas Hernández & Jean-Michel Maes³.

RESUMEN

Se confirma la presencia en Nicaragua de *Neographium thyastes* (DRURY, 1782) (Lepidoptera: Papilionidae) y se define la subespecie encontrada.

Palabras claves: Papilionidae, faunística

DOI: [10.5281/zenodo.xxxxxx](https://doi.org/10.5281/zenodo.xxxxxx)

ABSTRACT

Neographium thyastes (DRURY, 1782) (Lepidoptera: Papilionidae) is confirmed for the entomofauna of Nicaragua and the subspecies is defined for the studied specimen.

Key Words: Papilionidae, faunistic

¹Siuna, Nicaragua, MARENA, redjoseph55@gmail.com ORCID # 0000-0002-1230-5296

²Universidad nacional autónoma de Nicaragua, UNAN-Leon, reise3us@yahoo.com, blas.hernandez@ct.unanleon.edu.ni

³Museo Entomológico de Leon (MEL), A.P. 527, 21000 León, Nicaragua, jmmaes@bio-nica.info ORCID # 0000-0002-5425-3439

INTRODUCTION

Los Papilionidae, es una familia de mariposas, son grandes y de multi-colores, hay unas 600 especies (Ackery, 1989), la mayoría habitan en los bosques tropicales, también se les encuentra en todos los continentes excepto en la Antártida. Incluye las mariposas diurnas más grandes.

La familia difiere de todas las otras mariposas por varias características; la más notable es que sus orugas poseen un órgano único detrás de la cabeza, el osmeterio. Normalmente oculto, esta estructura en horquilla puede ser evertida cuando la oruga se ve amenazada, y emite secreciones olorosas que contienen terpenos. Las alas de los adultos pueden tener «colas» o prolongaciones que posiblemente sirven para engañar al predador haciéndole creer que son las antenas.

Esta familia se subdivide en tres subfamilias: Baroniinae, Parnassiinae y Papilioninae, solo esta última se encuentra en Nicaragua y es representada por las tribus Leptocirini, Troidini y Papilioniini. Una subfamilia adicional, Praepapilioninae, tiene un solo miembro extinto conocido a partir de un fósil (Ackery, 1989; Durden & Rose, 1978).

Un catálogo de las mariposas de la familia Papilionidae de Nicaragua fue elaborado por Maes (2006) con un censo total de 28 especies. Posterior a este catalogo se agrego tres especies, *Heraclides ornithion ornithion* (BOISDUVAL, 1836), *Heraclides paeon thrason* (FELDER & FELDER, 1865) y *Neographium thyastes panamensis* (OBERTHUR, 1879) (Tercero, Weber, van den Berghe, Block & Maes, 2020).

En estos últimos años, la socialización de datos de la biodiversidad vía las redes sociales se ha incrementado mucho, desde el compartir fotos de observaciones en perfiles de Facebook, grupos especializados de discusión en diferente redes o plataformas organizadas directamente para este fin.

La plataforma iNaturalist permite compartir observaciones con otros usuarios, también obtener identificaciones por parte de otros usuarios y de esta manera mejorar la taxonomía, vía la identificación por menús que permiten evitar varios nombres para la misma especie. También permite asegurar mejores identificaciones vía el examen de un mismo espécimen por varios usuarios que, posiblemente, sacan sus criterios de diferentes fuentes (libros, colecciones, sitios web). Los conjuntos crecientes de datos permiten también revisar si una observación cabe en la distribución “normal” de una especie dada.

Originadas en las fotos del primer autor, en la plataforma iNaturalist, se presenta la confirmación de la especie *Neographium thyastes*.

***Neographium thyastes* (DRURY, 1782).**

El genero *Neographium* MÖHN, 2002 comprende 13 especies, distribuidas desde Canada hasta Brasil y las Antillas mayores (Warren, Davis, Stangeland, Pelham, Willmott & Grishin, 2016).

Neographium thyastes se distribuye en cinco subespecies: ssp. *occidentalis* (MAZA, 1982) descrita de México, ssp. *marchandii* (BOISDUVAL, 1836) descrita de México, ssp. *panamensis* (OBERTHÜR, 1879) descrita de Panamá, ssp. *thyastinus* (OBERTHÜR, 1879) descrita de Ecuador y ssp. *thyastes* (DRURY, 1782) descrita de Brasil.

Distribución geográfica general de *Neographium thyastes*. 1 ssp. *occidentalis*, 2 ssp. *marchandii*, 3 ssp. *panamensis*, 4 ssp. *thyastinus* y 5 ssp. *thyastes*. El mapa fue elaborado con iNaturalist.

Distribución geográfica en Mesoamérica de *Neographium thyastes*. 1 ssp. *occidentalis*, 2 ssp. *marchandii* y 3 ssp. *panamensis*. El mapa fue elaborado con iNaturalist, agregando puntos de ocurrencia (café más oscuros) obtenidos de la página web de Butterflies of America.

***Neographium thyastes panamensis* (OBERTHÜR, 1879).**

Papilio marchandii var. *panamensis* OBERTHÜR, 1879:75 [Panamá].

Distribución: Nicaragua, Costa Rica hasta Ecuador.

Este reporte para Nicaragua, como ya mencionado (Tercero, Weber, van den Berghe, Block & Maes, 2020), está basado sobre la página web de “Butterflies of America” que indica Nicaragua en la distribución de la ssp. *panamensis* (OBERTHÜR, 1879).

Planta hospedera: *Magnolia* (= *Talauma*) *gloriensis* (citado por Daniel Janzen de Costa Rica en la página web “Butterflies of America”).

La distribución de *Magnolia gloriensis* abarca Panamá, Costa Rica y la parte sureste de Nicaragua en la región de la Reserva de Biosfera Indio-Maíz. Suponemos que la subespecie *panamensis* podría estar en esta región de Nicaragua.

Las subespecies *marchandii* y *panamensis* son muy similares y Oberthur, cuando describe *panamensis* como una variedad de *marchandii* tan solo indica “La couleur orangée remplacée par du jaune pâle”, el color anaranjado remplazado por un color amarillo palido. Viendo los especímenes fotografiados en la página web “Butterflies of America”, la diferencia no es muy evidente.

Material colectado:

- No hemos visto especímenes de Nicaragua de esta subespecie.

***Neographium thyastes marchandii* (BOISDUVAL, 1836).**

Papilio marchandii BOISDUVAL, 1836:350 [México].

Distribución: Mexico, Guatemala, Honduras.

Este reporte nuevo para Nicaragua está basado sobre fotografías de un espécimen del noreste de Nicaragua.

Planta hospedera desconocida.

Material estudiado:

- Nicaragua: RACCN (Región Autónoma de la Costa Caribe Norte): Comunidad Santo Domingo, Parque Nacional Cerro Saslaya, Municipio de Siuna, 13.726928, -84.938734, alt. 160 m, 27-III-2022, fotografiado por Joseph Luis Rojas (Observación 105687886 en iNaturalist).

Neographium thyastes marchandii: espécimen de Santo Domingo, municipio de Siuna, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

Neographium thyastes marchandii: espécimen de Santo Domingo, municipio de Siuna, RACCN (Fotografía de José L. Rojas).

BIBLIOGRAFÍA

ACKERY P.R. (1989) Systematic and faunistic studie on butterflies. Pp. 9-21. En: Vane-Wright R.I. & P.R. Ackery (eds.) The biology of butterflies. Princeton University Press, New Jersey.

D'ABRERA B. (1981). Butterflies of the Neotropical Region. Part I. Papilionidae and Pieridae. Lansdowne Editions, Melbourne, xvi + 172 pp.

DURDEN C.J. & ROSE H. (1978) Butterflies from the Middle Eocene the earliest occurrence of fossil Papilionoidea Lepidoptera. Pearce-Sellards Series, Texas Memorial Museum, 29:1-25.

iNaturalist - <https://www.inaturalist.org/home> (Consultado III-2022).

MAES J.M. (2006) Papilionidae (Lepidoptera) de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 66, Suplemento 3, 241 pp.

TERCERO C., WEBER I., van den BERGHE E., BLOCK N. & MAES J.M. (2020) *Heraclides ornythion ornythion*, *Heraclides paeon thrason* y *Neographium thyastes panamensis* (Lepidoptera: Papilionidae) reportes nuevos para la fauna de Nicaragua. Revista Nicaragüense de Entomología, 210:20 pp.

WARREN A.D., DAVIS K.J., STANGELAND E.M., PELHAM J.P., WILLMOTT K.R. & GRISHIN N.V. (2016) Illustrated Lists of American Butterflies. <http://www.butterfliesofamerica.com/> (Consultado III-2022).

La Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) es una publicación de la Asociación Nicaragüense de Entomología, aperiódica, con numeración consecutiva. Publica trabajos de investigación originales e inéditos, síntesis o ensayos, notas científicas y revisiones de libros que traten sobre cualquier aspecto de la Entomología, Acarología y Aracnología en América, aunque también se aceptan trabajos comparativos con la fauna de otras partes del mundo. No tiene límites de extensión de páginas y puede incluir cuantas ilustraciones sean necesarias para el entendimiento más fácil del trabajo.

The Revista Nicaragüense de Entomología (ISSN 1021-0296) is a journal of the Nicaragua Entomology Society (Entomology Museum), published in consecutive numeration, but not periodical. RNE publishes original research, monographs, and taxonomic revisions, of any length. RNE publishes original scientific research, review articles, brief communications, and book reviews on all matters of Entomology, Acarology and Arachnology in the Americas. Comparative faunistic works with fauna from other parts of the world are also considered. Color illustrations are welcome as a better way to understand the publication.

Todo manuscrito para RNE debe enviarse en versión electrónica a:
(*Manuscripts must be submitted in electronic version to RNE editor*):

Dr. Jean Michel Maes (Editor General, RNE)
Museo Entomológico, Asociación Nicaragüense de Entomología
Apartado Postal 527, 21000 León, NICARAGUA
Teléfono (505) 2319-9327
jmmaes@bio-nica.info
jmmaes@yahoo.com

Costos de publicación y sobretiros.

La publicación de un artículo es completamente gratis.

Los autores recibirán una versión pdf de su publicación para distribución.